

Discussion About ISO 19650 Activities Applied to Concessions and PPPs

Douglas Malheiro de Brito¹, Ary Franck Baia Cordeiro², Flavio Henrique Sartório da Cunha³, Júlio Cesar da Silva Calixto⁴, Renan Carlos de Oliveira Dantas⁵, Samara Machado Cabral Melo⁶, Caroline Kehl⁷, Camila Fernanda Gonçalves⁸, Carlos Eduardo Capanema⁹, Natália Nakamura Barros¹⁰, Camila Joko¹¹, Isabella Tejada¹², Gabriella Queiroz¹³, Nayara Yokoyama Vieira Kako¹⁴

¹Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Brasil, douglas.brito@antt.gov.br, ²Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Brasil, ary.cordeiro@antt.gov.br, ³Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Brasil, flavio.cunha@antt.gov.br, ⁴Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte de Estado de São Paulo – ARTESP, Brasil, julio.calixto@artesp.sp.gov.br, ⁵Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte de Estado de São Paulo – ARTESP, Brasil, renan.dantas@artesp.sp.gov.br, ⁶Motiva, Brasil, samara.melo@motiva.com.br, ⁷Motiva, Brasil, caroline.kehl@motiva.com.br, ⁸Motiva, Brasil, camila.goncalves@motiva.com.br, ⁹Motiva, Brasil, carlos.capanema@motiva.com.br, ¹⁰Sondotécnica, Brasil, natalia.barros.ext@sondotecnica.com.br, ¹¹SIPPRO Engenharia, Brasil, camila.joko@sipproeng.com, ¹²SIPPRO Engenharia, Brasil, isabella.tejada@sipproeng.com, ¹³SIPPRO Engenharia, Brasil, gabriella.queiroz@sipproeng.com, ¹⁴ARTESP, Brasil, nayara.kako@artesp.sp.gov.br

Resumo

A literatura indica que há uma falta de estudos investigando como a ISO 19650 poderia ser aplicada na utilização da Modelagem da Informação da Construção (BIM) em concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs). O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicabilidade das atividades previstas na ISO 19650 ao contexto de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) para permitir uma adequada e eficiente utilização de BIM. O método de pesquisa adotado envolve revisão da literatura, estudo de caso em duas agências públicas brasileiras reguladoras, avaliação da aplicabilidade do processo proposto pela norma e a discussão dos achados. Os resultados indicam as atividades previstas na ISO 19650 que são aplicáveis pelo Poder Público e pelas concessionárias, destacando as especificidades e adaptações necessárias. A pesquisa contribui para o avanço do conhecimento e maior aplicabilidade do BIM em concessões e PPPs, que possuem potencial para elevado impacto durante o ciclo de vida dos ativos.

Keywords: BIM, ISO 19650, Public concessions, PPP, Regulation.

DOI: [10.5281/zenodo.18460393](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460393)

1. Introdução

As modalidades contratuais de concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs) se diferenciam das demais pelas longas durações e a responsabilidade do setor privado pela operação e manutenção de ativos da administração pública. Contudo, a utilização de Modelagem da Informação da Construção (BIM) em empreendimentos concedidos ainda é pouco disseminada, especialmente nos arranjos em que o Poder Concedente deve definir previamente o papel, os usos do modelo e os requisitos técnicos necessários (BuildingSMART International, 2024; Gurevich; Sacks; Shrestha, 2013).

Além disso, a literatura revela uma falta de estudos direcionados a investigar como as normas ABNT NBR ISO 19650 – Partes 1 e 2 (ABNT, 2022a; 2022b) poderiam ser aplicadas para concessões e PPPs, que envolvem uma ampla diversidade de ativos ao longo de todo ciclo de vida.

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é avaliar a aplicabilidade das atividades previstas na ISO 19650 ao contexto de concessões e PPPs para permitir uma adequada e eficiente implementação de BIM nesse tipo de modalidade contratual. A escolha desse objeto de estudo se deu pela importância que essa avaliação da aplicabilidade e a proposição de adaptações pode auxiliar na definição das ações necessárias a serem tomadas pelo Poder Concedente e pelas concessionárias para o adequado uso do BIM. Além disso, contribui para o avanço do conhecimento e maior aplicabilidade do BIM nas etapas de operação e manutenção dos empreendimentos, em que aplicações relacionadas a sustentabilidade, resiliência e avaliações de impactos climáticos tem maior impacto e potencial de utilização.

2. Desenvolvimento

A literatura recente evidencia que a série de normas ISO 19650 (IOS, 2018) se consolidou como referência internacional para a gestão da informação no contexto da Modelagem da Informação da Construção (BIM), sendo aplicada tanto em projetos de infraestrutura pública tradicionais quanto em contratos de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs). Publicada inicialmente em 2018 na Inglaterra, a norma estabelece conceitos, princípios e processos para organizar, digitalizar e compartilhar informações ao longo do ciclo de vida dos ativos construídos, com vistas à padronização e à colaboração estruturada entre múltiplos agentes. Suas partes 1 e 2 — voltadas, respectivamente, aos conceitos gerais de gestão da informação e à fase de entrega — são amplamente discutidas na literatura como base para definir requisitos, responsabilidades e fluxos de trabalho colaborativos, promovendo interoperabilidade, previsibilidade de resultados e redução de riscos.

No contexto das PPPs, estudos como o desenvolvido no Peru (Villanueva; Brioso, 2024) evidenciam que a adoção da série de normas NTP-ISO 19650 (INC, 2021), adaptadas ao cenário do país, viabiliza a definição clara de requisitos de informação (EIR, MIDP, TIDP) e a utilização de Ambientes Comuns de Dados (CDE) entre poder concedente, regulador e concessionária. Esse alinhamento permite que, da configuração contratual até a execução, haja rastreabilidade e consistência na entrega de dados, favorecendo a resolução de disputas e a tomada de decisão baseada em informações confiáveis.

Em paralelo, trabalhos como o de Montoya (2022) reforçam que, para entidades contratantes, a ISO 19650, integrada a princípios OpenBIM, oferece um roteiro replicável para definir padrões, métodos e protocolos, assegurando interoperabilidade e mitigando a dependência de softwares proprietários, o que é essencial em contratos de longo prazo típicos de concessões.

No âmbito corporativo e de gestão estratégica, Godager et al. (2022) destacam que a aplicação integrada das partes 1, 2 e 3 da ISO 19650 estende os benefícios do gerenciamento de informações para além das fases de projeto e construção, alcançando a operação e manutenção dos ativos. Conceitos como OIR, AIR, PIR, LOIN, PIM e AIM, aliados ao uso de CDEs, constituem um ecossistema informacional que permite maior qualidade e utilidade dos dados ao longo de todo o ciclo de vida, aspecto crítico para ativos concessionados e parcerias público-privadas, cuja operação pode se estender por décadas.

Pesquisas de natureza qualitativa, como a de Malla, Tummalapudi e Kumar (2023), revelam, contudo, que a adoção da norma enfrenta barreiras significativas: interpretações divergentes, resistência cultural, lacunas na capacitação e limitações sistêmicas. Mayer et al. (2021)

complementam essa visão ao evidenciar que, sem padronização dos requisitos de informação e uso efetivo do CDE, tarefas críticas de coordenação, como elaboração do BEP, checagem de modelos e detecção de interferências, tornam-se excessivamente manuais e onerosas, comprometendo prazos e orçamentos. Esses desafios reforçam a necessidade de alinhar as práticas da ISO 19650 às estruturas contratuais e operacionais das PPPs e concessões, prevendo desde o início recursos humanos e tecnológicos adequados à gestão e coordenação BIM.

No contexto brasileiro, a dissertação de Gonçalves (2018) e estudos posteriores, como os de Costa e Ferreira (2024) e Vicente (2024), ressaltam que a NBR ISO 19650 (ABNT, 2022) é fundamental para estruturar editais e contratos públicos que envolvam BIM, incluindo concessões de infraestrutura. Ao estabelecer uma hierarquia de requisitos de informação e orientar o uso do CDE, a norma facilita a rastreabilidade e a qualidade das entregas. Entretanto, a literatura nacional identifica fragilidades recorrentes nos processos licitatórios, como ausência de critérios claros para precificação de serviços BIM, falta de definição de usos e objetivos, lacunas na integração entre fases e baixo alinhamento aos padrões internacionais. Essas limitações são agravadas por um baixo nível de maturidade BIM nas organizações públicas e privadas, demandando esforços coordenados de capacitação, desenvolvimento de protocolos nacionais adaptados e inclusão explícita de requisitos ISO 19650 nos instrumentos contratuais.

De forma convergente, a produção científica analisada indica que a ISO 19650 oferece um arcabouço robusto para a gestão da informação em contratos complexos e de longo prazo, como os de concessões e PPPs. Sua aplicação sistemática — desde a concepção contratual até a operação do ativo — possibilita ganhos em eficiência, transparência e governança digital, além de fomentar a interoperabilidade entre múltiplos agentes e tecnologias. Contudo, para que tais benefícios se concretizem, a norma precisa ser incorporada de forma consistente aos marcos regulatórios, práticas licitatórias e modelos de governança, acompanhada de políticas de capacitação e de mecanismos que assegurem sua aplicação efetiva no ciclo de vida completo das infraestruturas públicas e concessionadas.

Recentemente, o Governo do Estado do Paraná (2025) através do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER, responsável por contratações públicas de empreendimentos de infraestrutura rodoviária, realizou consulta pública para a 2ª edição do Caderno BIM para Infraestrutura Rodoviária. O documento ressalta que a nova edição do Caderno BIM reflete o avanço da maturidade BIM alcançada a partir das experiências vivenciadas em contratações públicas realizadas nos últimos três anos e que a base teórica se fundamenta na ISO 19.650.

Ademais, o Caderno BIM (Governo do Estado do Paraná, 2025) cita que a primeira edição teve como foco a introdução dos conceitos e princípios elencados na Parte 1 da ISO 19.650, enquanto a segunda edição, incorpora as inovações constantes da Parte 2, bem como ajusta entendimentos que ainda não estavam consolidados em 2022. Com isso, o referido caderno traz a Figura 1, em que associa as oito atividades previstas na ISO 19.650 com ações correspondentes nas contratações públicas, indicando as responsabilidades e respectivas atividades.

Contudo, verifica-se que essa associação não contemplou particularidades do contexto das modalidades contratuais de concessões e PPPs, em que além do Contratante (Poder Público) e Contratada (Concessionária), ainda existem outros envolvidos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos, obras, operação e manutenção, cujos requisitos de informação não estão completamente definidos no termo de referência e no Edital, pois se tratam de obrigações de contratos de longa duração, que podem chegar a até trinta e cinco anos de vigência.

Essas especificidades diferenciam as concessões e PPPs do contexto das demais modalidades de curta duração que são utilizadas para as contratações públicas com escopo definido, em que os contratados costumam ter como referência os requisitos técnicos e o anteprojeto, projeto básico ou até mesmo o projeto executivo do objeto. No caso das concessões e PPPs da área de infraestrutura de contratos de longa duração, apenas parte dos requisitos técnicos podem ser fornecidos pelo contratante no momento da contratação, além de abranger a operação e manutenção dos ativos sob

responsabilidade e risco da concessionária, diferenciando-se do fluxo mostrado na Figura 2 do Caderno BIM para Infraestrutura Rodoviária.

ISO 19.650	CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
MACROETAPA	AÇÃO CORRESPONDENTE	RESPONSABILIDADE	PRINCIPAIS ATIVIDADES
1. Levantamento de necessidades	Elaboração do Termo de Referência - TR	Contratante	Definir os requisitos de informação do contratante (OIR, PIR, AIR e EIR) e publicar o edital
2. Convite à licitação	Publicação do Edital		
3. Resposta à licitação	Resposta aos eventuais questionamentos advindos das licitantes	Contratante	Responder aos questionamentos durante a fase externa do processo licitatório
	Elaboração do Plano de Execução BIM pré-contrato	Contratada	Definir as estratégias da empresa para atender os requisitos de informação estabelecidos no TR do Edital de Licitação
4. Contratação	Consolidação e aprovação do Plano de Execução BIM pós-contrato	Contratada	Consolidar/detalhar o Plano de execução BIM pós-contrato
		Contratante	Aprovar o Plano de execução BIM pós-contrato
5. Mobilização	Não há	Contratada	Estabelecer tempo necessário para que a empresa se organize antes do início dos serviços contratados
6. Produção colaborativa da informação	Execução dos serviços contratados	Contratada	Elaborar os projetos conforme estabelecido no cronograma de entregas
7. Entrega do modelo de informação	Entrega de modelos/documentos técnicos	Contratada	Submeter ao contratante os produtos para análise/aprovação
	Relatório da análise realizada	Contratante (Fiscalização)	Validar e aprovar os produtos entregues pela Contratada
8. Encerramento do empreendimento	Relatório de lições aprendidas	Contratante e Contratada	Registrar as necessidades de melhorias/adequações do processo

Figura 1 - Associação da ISO 19650 com as ações e responsáveis em contratações públicas. Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2025.

Figura 2 - Fluxo de ações dos envolvidos em contratações públicas de acordo com a ISO 19650. Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2025.

3. Método

O método utilizado consiste em uma abordagem qualitativa, com coleta de dados aberta e análise interpretativa dos dados e generalização em sentido teórico (Flick, 2013). O método foi aplicado em duas agências públicas brasileiras reguladoras, que atuam representando o Poder Concedente em contratos de concessão da área de infraestrutura rodoviária. As agências analisadas foram: a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). A coleta de dados ocorreu a partir de entrevistas e análise de documentos. A análise interpretativa foi aplicada à norma ABNT NBR ISO 19.650 – Partes 1 e 2 (ABNT, 2022a, 2022b) com vistas à sua adequação para concessões e PPPs.

O método foi dividido em quatro etapas: (i) revisão de literatura, (ii) diagnóstico BIM, (iii) análise crítica e comparativa e (iv) discussão dos resultados.

Na primeira etapa foi feita uma revisão da literatura em artigos científicos e publicações técnicas especializadas, como as Partes 1 e 2 da ABNT NBR ISO 19.650 para compreensão do processo de gestão da informação.

Na segunda etapa foi feito o diagnóstico das condições atuais, em termos de qualificação e estrutura das coordenações, arcabouço normativo, processos, documentação formalizada e boas práticas consolidadas com relação ao BIM das duas agências. Esta etapa foi feita a partir de mapeamentos de processos, análises documentais, reuniões e entrevistas com as áreas técnicas.

Na ARTESP foram realizadas entrevistas que envolveram, direta e indiretamente, 101 colaboradores de 16 setores de áreas técnicas que atuam na fiscalização e regulação de projetos e obras de engenharia rodoviária. As entrevistas foram realizadas no período de janeiro a abril de 2025. Os participantes puderam complementar as informações fornecidas durante a entrevista, com documentos como: normativas, checklist de fiscalização de projetos, instruções técnicas, legislações pertinentes etc. A partir das entrevistas desenvolveu-se diversos documentos, como: relatório de diagnóstico BIM da ARTESP, planilha de diagnóstico, mapas de processos, dashboard interativo para visualização e análise dos resultados.

O processo de diagnóstico da ANTT, subsidiado pelo Recurso para Desenvolvimento Tecnológico (RDT) destinado à Estruturação de Implantação da Metodologia BIM na ANTT, foi realizado em um recorte específico da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD). Além da aplicação de um questionário, foram entrevistados 10 colaboradores de 5 coordenações vinculadas à Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG), responsáveis pela análise e aceitação dos projetos de engenharia submetidos pelas concessionárias. As entrevistas ocorreram no período de novembro e dezembro de 2024 e abrangeram questões relativas à papéis, responsabilidades, normativas vigentes que fazem menção ao BIM, atividades e sequências dos processos, pacotes de informações e entregáveis, fluxo de comunicação, ferramentas e sistemas, métricas de desempenho e dificuldades enfrentadas. Como resultado, foram elaborados relatórios de diagnósticos referentes às áreas de políticas, processos, pessoas e tecnologias, organograma das equipes e mapa de processos atuais.

A terceira etapa envolveu uma análise crítica e comparativa entre as duas agências, de modo a identificar e propor as adaptações necessárias ao processo proposto pela norma. Nesta etapa, foi feita uma leitura interpretativa da norma, com o objetivo de compreender sua aplicabilidade no contexto das agências reguladoras em relação às atividades mapeadas nas entrevistas. O item 4 da ABNT NBR ISO 19650 – Parte 2 descreve as principais atividades que compõem o processo de gestão da informação durante a fase de entrega de ativos, a saber:

1. Determinação das necessidades
2. Convite à licitação
3. Resposta à licitação
4. Processo de gestão da informação - contratação
5. Mobilização
6. Produção colaborativa da informação
7. Entrega do modelo de informação

8. Encerramento do empreendimento

Com isso, neste artigo os seus desdobramentos foram denominados de subatividades (Figura 3).

Figura 3 - Gestão da informação durante a fase de entrega de ativos de acordo com a ISO 19650 ilustrando a relação das atividades com as subatividades. Fonte: Adaptado de ABNT, 2025.

Verificou-se o nível de aplicabilidade de cada subatividade indicada na norma, classificadas em alto, baixo e não se aplica (NSA), com observações sobre a correlação das atividades que se assemelham e as que necessitam de adequação da norma aos papéis desempenhados pelas concessionárias e o Poder Público durante o processo de concessão.

Por fim, a última etapa compreendeu uma discussão dos resultados, os impactos da adaptação das atividades da norma para concessões e PPPs, bem como as limitações e as contribuições teóricas e práticas do estudo.

4. Resultados

A ABNT NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022b) apresenta o processo de gestão da informação que deve ser aplicado no decorrer de toda a fase de entrega para cada contratação e divide o processo em oito atividades. Esta seção apresenta a análise interpretativa da norma com vistas à sua adequação para concessões e PPPs. A Tabela 1 mostra as atividades da norma e determina o nível de aplicabilidade direta (literal) da atividade tanto no ponto de vista do Poder Público (conjunto dos agentes envolvidos, incluindo poder concedente e agência reguladora) quanto das concessionárias, no que diz respeito a sua relação com o Poder Público. Nesse artigo, não será discutida a relação das concessionárias com suas subcontratadas (empresas projetistas) para desenvolvimento de cada projeto ao longo da concessão, cujo processo de gestão da informação possui aderência mais literal com as atividades trazidas pela norma.

A primeira atividade, denominada de “Determinação das necessidades”, apresenta nível alto de aplicabilidade direta, uma vez que o Poder Público é responsável por definir os padrões e requisitos de contratação BIM. No Poder Público, esta é uma etapa interna do processo licitatório (anterior ao leilão) na qual devem ser definidos os requisitos e as diretrizes para a elaboração e futuras atualizações do Plano de Desenvolvimento BIM (PD-BIM) pelas concessionárias.

O PD-BIM é o documento utilizado por ambas as agências reguladoras analisadas e que foi proposto para ser apresentado pela concessionária sobre o desenvolvimento do BIM na concessão após a assinatura do contrato, contendo objetivos, requisitos técnicos, entregáveis, cronograma de implementação, dentre outros aspectos relativos à concessão como um todo. Esse documento se diferencia do Plano de Execução BIM (BEP), que é utilizado em cada projeto de determinado trecho da concessão, de maneira única e específica.

Tabela 1 – Nível de aplicabilidade da ABNT NBR ISO 19650-2 para concessões e PPPs

Atividades	Subatividades	Nível de aplicabilidade	
		Poder Público	Concessionária
1. Determinação das necessidades	1.1 Indicar os profissionais responsáveis pelo gerenciamento das informações	ALTO Etapa interna do processo licitatório (anterior ao leilão). Deve ser definido nos requisitos e diretrizes para elaboração e atualizações do Plano de Desenvolvimento BIM (PD-BIM) pelas concessionárias responsáveis por determinado contrato de concessão, tanto na documentação relativa à fase anterior ao edital de concessão, quanto na fase posterior com os normativos vigentes e documentos relacionados ao BIM	NSA
	1.2 Estabelecer os requisitos de informação do projeto		
	1.3 Estabelecer as datas-marco de entrega das informações		
	1.4 Estabelecer os padrões da informação do projeto		
	1.5 Estabelecer os métodos e procedimentos de produção da informação do projeto		
	1.6 Estabelecer as informações de referência e recursos compartilhados do projeto		
	1.7 Estabelecer o ambiente comum de dados do projeto		
	1.8 Estabelecer o protocolo de informação do projeto		
2. Convite à licitação	2.1 Definição dos requisitos de informação pela contratante	ALTO Etapa externa ao processo licitatório. Requisitos de informação definidos previamente pelo Poder Público edital de concessão/PER, normativos vigentes e documentos relacionados ao BIM. No caso da publicação do edital, a adequação abrange a definição de requisitos e diretrizes na elaboração do edital de licitação/PER	ALTO No caso do convite ao edital de concessão, a concessionária se prepara para participação no processo licitatório
	2.2 Reunir as informações de referência e os recursos compartilhados		
	2.3 Estabelecer os requisitos e os critérios de avaliação das respostas à licitação		
	2.4 Compilar a informação para o convite à licitação		

3. Resposta à licitação	3.1 Nomear os indivíduos que assumirão as funções de gerenciamento da informação	BAIXO A realização da licitação ou designação dos responsáveis pela produção da informação de cada projeto da concessão é de responsabilidade da concessionária. Contudo, o Poder Público valida e analisa as respostas (leilão propriamente dito)	ALTO Apresentados os envelopes de proposta com base nos estudos realizados internamente às concessionárias
	3.2 Estabelecer o plano de execução BIM (BEP) pré-contratual da equipe de entrega		
	3.3 Avaliar a competência e a capacidade das equipes de tarefas		
	3.4 Estabelecer a competência e a condição técnica atual da equipe de entrega		
	3.5 Estabelecer o plano de mobilização da equipe de entrega		
	3.6 Estabelecer o registro de riscos da equipe de entrega		
	3.7 Consolidar a resposta da equipe de entrega à licitação		
4. Processo de gestão da informação - contratação	4.1 Confirmar o plano de execução BIM (BEP) da equipe de entrega	MÉDIO Análise do PD-BIM (instrumento criado pelo Poder Público) apresentado pela concessionária após a assinatura do contrato	ALTO Apresentação do PD-BIM contendo: o BEP atualizado que será utilizado no processo de gestão da informação com empresas projetistas, matriz de responsabilidades e demais documentos necessários
	4.2 Estabelecer a matriz de responsabilidades detalhada da equipe de entrega		
	4.3 Estabelecer os requisitos de troca da informação da contratada		
	4.4 Estabelecer o(s) plano(s) de entrega de tarefas (TIDP)		
	4.5 Estabelecer o plano de entrega da informação (MIDP)		
	4.6 Completar os documentos de contratação da contratada		
	4.7 Completar os documentos de contratação das subcontratadas		
5. Mobilização	5.1 Mobilizar recursos	ALTO	ALTO
	5.2 Mobilizar a tecnologia da informação		

	5.3 Testar métodos e procedimentos de produção da informação do projeto	Pré-projeto – acontece na prática Negociação em relação aos requisitos e viabilidade dos processos	Consolidação da equipe de trabalho e recursos necessários (diagnósticos, mapeamento, configuração do CDE e demais sistemas requisitados)
6. Produção colaborativa da informação	6.1 Checar a disponibilidade de informações de referência e recursos compartilhados	MÉDIO Participa através de reuniões de projeto	ALTO Processo interno entre concessionária e contratadas
	6.2 Gerar informação	Fases iniciais avaliadas pelo PP	
	6.3 Realizar a verificação da garantia da qualidade		
	6.4 Revisar a informação e aprovar para compartilhamento	Poder Público deve ter acesso à documentação, incluindo os CDEs utilizados. Análise dos modelos (certificação/inspeção acreditada ocorre na fase de projeto executivo)	
	6.5 Revisão do modelo de informação		
7. Entrega do modelo de informação	7.1 Submeter o modelo de informação para autorização da contratada	MÉDIO Aplicável para análise e aceitação do modelo e demais documentos (incluindo certificado do OIA para o projeto executivo)	ALTO Aceitação para publicação para o PP após aprovação dos projetos elaborados pelas subcontratadas
	7.2 Revisar e autorizar o modelo de informação		
	7.3 Submeter o modelo de informação para aceitação da contratante		
	7.4 Revisar e aceitar o modelo de informação		
8. Encerramento do empreendimento	8.1 Arquivar o modelo de informação do projeto	ALTO Mudança de estado do pacote de informações no CDE para arquivado Passagem do projeto para a etapa de execução	

Fonte: Autoria própria, 2025.

A atividade de “Convite à licitação” deve ser entendida como a etapa referente à publicação do edital de concessão e, desta forma, possui nível de aplicabilidade direta da norma alto. Consiste em uma etapa do processo licitatório em que são publicados os requisitos de informação definidos previamente pelo Poder Público através do edital de concessão, minuta do contrato e anexos, incluindo o Programa de Exploração da Rodovia (PER), normativos vigentes e documentos relacionados ao BIM.

À atividade de “Resposta à licitação”, atribuiu-se o nível de aplicabilidade direta baixo pelo Poder Público. Ainda que não seja uma atribuição das agências reguladoras e sim das concessionárias serem

as responsáveis por produzir a informação necessária para concorrer ao edital de concessão, as respectivas subatividades podem ser adequadas para aplicação no contexto das concessões e PPPs. O Poder Público valida e analisa as respostas, ou seja, conduzem o leilão propriamente dito. Atualmente, o critério de avaliação, no caso dos editais de concessão, é o maior desconto sobre a tarifa de pedágio prevista.

A atividade de “Contratação” possui nível médio de aplicabilidade da norma, já que deve ser abstraída e interpretada para aplicação em concessões e PPPs. Após a assinatura do contrato, o Poder Público faz sua apreciação do PD-BIM elaborado pela concessionária contratada, que deve ser revisado e atualizado ao longo da concessão. Nesse instrumento, estarão definidos elementos como o BEP que será utilizado no processo de gestão da informação com empresas projetistas a matriz de responsabilidades, os requisitos de troca da informação e o cronograma de entrega, mediante demanda do Poder Público.

Foi atribuído nível alto de aplicabilidade direta para a atividade de “Mobilização”. Na norma, esta atividade tem como objetivo mobilizar recursos e tecnologias para produção da informação a fim de desenvolver os entregáveis. No caso do Poder Público, esta atividade deve ser desenvolvida para fins de adequação de infraestrutura técnica para recebimento e análise dos entregáveis. Além disso, ocorrem reuniões de negociação em relação aos requisitos e viabilidade dos processos definidos no PD-BIM.

A atividade de “Produção da informação” tem nível médio de aplicabilidade direta em relação à norma. Neste caso, o Poder Público produz informações necessárias para auxiliar na gestão e fiscalização dos ativos. São realizadas reuniões de discussão de projeto em que participam as agências reguladoras e as concessionárias. O Poder Público deve ter acesso à documentação, incluindo os CDEs utilizados.

Por fim, a atividade de “Entrega do modelo de informação” possui alto nível de aplicabilidade. As atividades de revisão dos modelos de informação são diretamente aplicáveis tanto ao Poder Público quanto às concessionárias, bem como o encerramento do projeto. Nessa etapa, ocorre a mudança de estado de informação dos pacotes de informação correspondentes no CDE para arquivado. Além disso, acontece a passagem dos modelos para a fase de execução das obras ou serviços da concessão.

Do total de atividades analisadas, observou-se que, no Poder Público, 7 atividades apresentaram nível de aplicabilidade baixo, 16 atividades apresentaram nível médio e 17 atividades foram classificadas como de aplicabilidade alta. Já no caso da Concessionária, 8 atividades foram consideradas não se aplicam (NSA) e 32 atividades foram classificadas com nível de aplicabilidade alto. A Figura 4 mostra os percentuais de aplicação das atividades da norma.

Figura 4 - Percentual de aplicação das atividades da ABNT NBR ISO 19650:2-2022 para concessões e PPPs. Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Conclusões

Este estudo avaliou a aplicabilidade das atividades previstas na ABNT NBR ISO 19650-2 ao contexto das concessões e PPPs, a partir de revisão de literatura, diagnóstico de maturidade BIM em duas agências reguladoras e análise crítica da aplicabilidade da norma nas agências. Os resultados indicaram que a ISO 19650-2 tem alto nível de aplicabilidade em concessionária (80%), e que quando aplicado ao Poder Público, a alta aplicabilidade é menor (43%). Este resultado indica que, embora a maioria das atividades da norma seja aplicável, existem especificidades contratuais que demandam adaptações, especialmente no que se refere ao processo de gestão da informação, à produção da informação e à integração da função regulatória.

A análise comparativa entre as duas agências reguladoras reforça que a integração das práticas da ISO 19650 deve considerar não apenas o poder concedente e a concessionária, mas também a atuação dos órgãos reguladores como elo de fiscalização, normatização e validação da informação. Esse achado amplia a literatura existente, que normalmente foca apenas na relação entre contratante e contratado, desconsiderando a função regulatória como parte essencial do ecossistema informacional em concessões.

Do ponto de vista teórico, a principal contribuição consiste em evidenciar que a aplicação da ISO 19650 em concessões e PPPs não se limita ao binômio contratante–contratado, mas requer a inclusão das agências reguladoras como atores fundamentais da governança informacional. Esse achado amplia os modelos existentes e propõe uma interpretação expandida da norma, compatível com contratos de infraestrutura de longo prazo.

Do ponto de vista prático, a pesquisa demonstrou que a ISO 19650 pode orientar a estruturação de editais, contratos e processos de fiscalização em concessões, promovendo maior eficiência, rastreabilidade e transparência. A predominância de atividades com alta aplicabilidade para as concessionárias sugere que essas organizações desempenham papel central na consolidação de práticas BIM em contratos de longo prazo, devendo ser acompanhadas por mecanismos regulatórios de supervisão e capacitação.

Reconhece-se como limitação o foco restrito em duas agências brasileiras do setor rodoviário, o que pode limitar a generalização dos achados. Sugere-se que investigações futuras ampliem o escopo para outros setores de infraestrutura (portos, ferrovias, energia) e para experiências internacionais, de modo a consolidar diretrizes mais robustas para a aplicação da ISO 19650 em contratos de concessão e PPPs.

Portanto, a pesquisa contribui para a compreensão crítica de que a aplicação da ISO 19650 em concessões e PPPs deve ser adaptativa, incorporando mecanismos contratuais, supervisão regulatória e capacitação contínua. Essa perspectiva amplia o alcance teórico da norma e oferece subsídios práticos para o avanço da governança digital em empreendimentos de infraestrutura.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). *Organização e digitalização de informações sobre edificações e engenharia civil incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 1: Conceitos e princípios*. (ABNT NBR ISO Standard No. 19650-1:2022). <https://www.abntcatalogo.com.br/grd.aspx>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). *Organização e digitalização de informações sobre edificações e engenharia civil incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 2: Fase de entrega de ativos*. (ABNT NBR ISO 19650-2:2022). <https://www.abntcatalogo.com.br/grd.aspx>
- BIMe Initiative. (2016). *301in BIM Maturity Matrix*. BIM Excellence. <https://bimexcellence.org/resources/300series/301in/>
- buildingSMART International. (2024). *Guidance for regulators on use of openBIM*. buildingSMART International. https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2024/11/Guidance-for-Regulators_Industry_Insight_bSI_v3c1.pdf

- Carezzato, G. G. (2018). *Protocolo de gerenciamento BIM nas fases de contratação, projeto e obra em empreendimentos civis baseado na ISO 19650* [Tese de doutorado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca Digital USP. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3153/tde-21092018-144640/pt-br.php>
- Costa, A. B. G. da, & Leal Ferreira, S. (2024). Implementação do BIM na Administração Pública: os impactos na cadeia produtiva da construção nacional. *ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.46421/entac.v20i1.5702>
- Flick, U. (2013). *Introdução à metodologia de pesquisa: Um guia para iniciantes* (Magda Lopes, Trad.; Dirceu da Silva, Rev.). Penso.
- Godager, B., Mohn, K., Merschbrock, C., Klakegg, O. J., & Huang, L. (2022). Towards an improved framework for enterprise BIM: The role of ISO 19650. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*, 27, 1075–1103. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2022.053>
- Gurevich, U., Sacks, R., & Shrestha, P. (2017). BIM adoption by public facility agencies: Impacts on occupant value. *Building Research & Information*, 45(6), 610-630.
- Instituto Nacional de Calidad. (2021). *Norma técnica peruana: organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM). Parte 1: conceptos y principios* (NTP ISO Standard No. 19650-1:2021). Instituto Nacional de Calidad.
- International Organization for Standardization. (2018). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles*. (ISO Standard No.19650-1:2018). <https://www.iso.org/standard/68078.html>
- Malla, V., Tummalapudi, M., & Delhi, V. S. K. (2024). Perceptions of built-environment professionals on using ISO 19650 standards for information management. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 16(1), 04523045. <https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-1076>
- Mayer, P., Funtík, T., Erdélyi, J., Honti, R., & Cerovšek, T. (2021). Assessing the duration of the lead appointed party coordination tasks and evaluating the appropriate team composition on BIM projects. *Buildings*, 11(12), 664.
- Montoya, F. R. C. (2022). *Appointing parties and OpenBIM in the context of ISO 19650* [Dissertação de mestrado, Universidade do Minho]. RepositoriUM. <https://hdl.handle.net/1822/81302>
- Vicente, I. T. (2024). *Desafios para a elaboração de editais de contratação de serviços de engenharia com utilização de ferramentas BIM* [Monografia de especialização em Engenharia Civil, Universidade Federal de Minas Gerais]. [Repositório Institucional da UFMG. http://hdl.handle.net/1843/76552](http://hdl.handle.net/1843/76552)
- Villanueva, F. R. M., & Brioso, X. (2024). Management model using standardized contracts and BIM tools for the optimization of PPP projects in Peru. *Buildings*, 14(10), 3210. <https://doi.org/10.3390/buildings14103210>